

A PRIMEIRA QUERRA MUNDIAL

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 07/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11126990

Cartejames Otavio Almeida;
Francisca Das Chagas Sergio De Oliveira;
Jonas Batista da Silva¹.

RESUMO

A Primeira Guerra Mundial foi um marco importante na história. Foi a primeira guerra do século XX, e o primeiro conflito em estado de guerra total, em que um país mobilizou todos os seus recursos para viabilizar o combate. Durou de 1914 a 1918 e foi o resultado de uma transformação na Europa que colocou diferentes nações em conflito. Diante do exposto, esta pesquisa visa apresentar a história da primeira guerra mundial por meio de uma revisão de literatura de cunho qualitativo e caráter descritivo.

Palavras-chave: Marco. História. Nação.

ABSTRACT

The First World War was an important milestone in history. It was the first war of the 20th century, and the first conflict in a state of total war, in

which a country mobilized all its resources to make combat viable. It lasted from 1914 to 1918 and was the result of a transformation in Europe that brought different nations into conflict. In view of the above, this research aims to present the history of the first world war through a qualitative and descriptive literature review.

Keywords: Marco. History. Nation.

1 INTRODUÇÃO

As consequências da Primeira Guerra Mundial trouxeram traumas para toda a humanidade. Uma geração de jovens cresceu com o medo da guerra. A frente, especialmente a frente ocidental, foi marcada por massacres nas trincheiras que mataram 10 milhões de pessoas. Os erros da Primeira Guerra Mundial levaram a uma nova guerra em 1939.

A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1914 a 1918, tendo como principal cenário de batalha a Europa continental.

Isso é resultado de uma variedade de fatores, como competição econômica, ressentimento por eventos passados e questões de nacionalismo. Diante do exposto, esta pesquisa visa apresentar a história da primeira guerra mundial

2 DESENVOLVIMENTO

Para entender a Primeira Guerra Mundial, é preciso saber que, desde a segunda metade do século XIX, países europeus como França, Alemanha, Grã-Bretanha, Rússia e Itália, além de outros países fora da Europa continental – como os Estados Unidos e Japão – tinham projeto imperialista.

Cada um desses países está tentando expandir seu alcance territorial e estabelecer áreas de influência em determinadas áreas. Por exemplo, durante esse período, o Império Britânico colonizou partes do sul da África

e todo o território indiano na Ásia. Outros países, como Itália, Bélgica e França, possuem a maior parte das terras do continente africano. Os Estados Unidos tentaram estabelecer hegemonia no continente americano através da Doutrina Monroe e assim por diante.

A Primeira Guerra Mundial foi desencadeado pelo assassinato em junho de 1914 do arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa Sofia em Sarajevo, Bósnia. Durou quatro anos em duas fases distintas: Batalha do Movimento e Batalha da Trincheira. A última fase é mais conhecida por ser a mais longa (de 1915 a 1918) e é caracterizada pela alta taxa de mortalidade dos soldados envolvidos. Como resultado do conflito, cerca de 10 milhões de pessoas morreram e toda a Europa foi transformada.

Também associada à busca de expansão territorial está a ideologia nacionalista. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial havia duas principais tendências nacionalistas: o pan-eslavismo e o pangermanismo. A primeira envolveu a tentativa de criar um grande bloco político nacionalista eslavo liderado pelo Império Russo. A segunda também diz respeito à formação de blocos nacionalistas germânicos europeus liderados pelo Império Alemão e pela Áustria-Hungria.

Para ganhar poder político e militar, cada um desses líderes se alinha com outras nações por motivos como inimigos comuns ou acordos comerciais. Assim, por exemplo, na década de 1880, a Tríplice Aliança foi formada por um acordo entre Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A partir da década de 1890, o Império Russo começou a forjar laços com a França, o inimigo histórico dos alemães, em um acordo semelhante ao da Tríplice Aliança. A Grã-Bretanha também está tentando se proteger dos avanços alemães na indústria militar, que vê como uma ameaça. Assim, em 1907, foi formada a Tríplice Entente, composta por Grã-Bretanha, Rússia e França.

As origens da Primeira Guerra Mundial foram extremamente complexas, envolvendo uma série de eventos não resolvidos que se arrastavam desde

o século XIX: competição econômica, tensões nacionalistas, alianças militares e muito mais.

Em geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram: disputas imperialistas; Nacionalismo; Alianças militares; Corrida armamentista.

Na questão do imperialismo, o foco pode estar no medo que a ascensão da Alemanha causou em países como Rússia, França e Reino Unido. Os alemães passaram por um processo de unificação na segunda metade do século XIX, a partir do qual começaram a procurar colônias para seu país. Por exemplo, isso imediatamente chamou a atenção da França, cujos interesses foram prejudicados pelo fortalecimento da Alemanha.

A questão do nacionalismo envolve diferentes países. A Alemanha liderou um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista tornou-se o suporte ideológico do Império Alemão no início do século XX, defendendo seus interesses de expansão territorial. O pangermanismo ainda se manifestava em questões econômicas, pois os alemães pretendiam se posicionar como a potência econômica e militar hegemônica na Europa.

Na questão do nacionalismo, há também o revanchismo francês. A questão diz respeito ao ressentimento francês sobre o resultado da Guerra Franco-Prussiana, um conflito entre a Prússia e a França em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante por duas razões principais: a rendição foi assinada na galeria. O Espelho, em Versalhes, e a perda da Alsácia-Lorena. Após o conflito, a Prússia declarou-se o Império Alemão.

As questões mais complexas do nacionalismo dizem respeito aos Balcãs no sudeste da Europa. No início do século 20, os Balcãs eram quase inteiramente governados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas devido ao pluralismo étnico e movimentos separatistas dentro de suas fronteiras.

Grandes tensões nos Balcãs envolveram a Sérvia e a Áustria-Hungria no controle da Bósnia. Os sérvios lutaram pela criação da Grande Sérvia e, portanto, queriam incorporar a Bósnia ao seu território (a Bósnia era oficialmente parte do Império Austro-Húngaro desde 1908). O movimento nacionalista dos sérvios foi apoiado pela Rússia através do pan-eslavismo, um ideal de que todos os eslavos seriam unidos em um estado liderado pelo czar russo.

Dado esse quadro completo de tensão e competição, os países europeus estão presos em um labirinto de alianças militares, definidas da seguinte forma:

Tríplice Entente: Constituída pela Rússia, Grã-Bretanha e França.

Tríplice Aliança: Formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluem termos secretos para cooperação militar no caso de um país ser atacado por outro país hostil. Em última análise, toda essa hostilidade garante a todas as potências e chefes de Estado europeus que a guerra é apenas uma questão de tempo. Por esta razão, os países europeus iniciaram uma corrida armamentista para se fortalecerem contra um possível conflito.

Em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia, faltava um gatilho para o início da guerra. A visita do Grão-Duque foi entendida como uma provocação e impulsionou grupos nacionalistas presentes na Sérvia e na Bósnia.

Como resultado da visita do Grão-Duque, Gavrilo Princip, membro do movimento nacionalista bósnio, armado com um revólver, chegou ao carro que continha Franz Ferdinand e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo, matando os dois. A consequência imediata do projeto de lei foi uma crise política muito séria conhecida como a Crise de Julho.

Sem saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foi uma reação em cadeia de declarações de guerra. Em 29 de julho, a Áustria

declarou guerra à Sérvia; no dia 30, os russos (em defesa da Sérvia), alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3 à França. No dia 4, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Foi o início da Primeira Guerra Mundial.

os dois blocos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial eram conhecidos como Tríplice Aliança (principalmente Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália) e Tríplice Entente (principalmente Rússia, Great Breeze) Tani e França). No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas se recusou a entrar em guerra no início da guerra. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente.

Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se limitou à participação desses países, pois vários outros países também estiveram envolvidos no conflito. Do lado dos Aliados, Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até o Brasil se juntaram ao confronto. Do lado da tríplice aliança, a Bulgária e outros povos e países vassalos participaram, como o Sultanato de Darfur.

A maioria dos combates na Primeira Guerra Mundial ocorreu na Europa continental. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, onde os alemães combateram os franceses e os britânicos, e a Frente Oriental, onde os alemães combateram os sérvios e os russos. Durante a guerra, os combates também ocorreram no Oriente Médio, região governada pelo Império Otomano.

Cada potência nacionalista tenta usar sua identidade cultural para se impor a outros países. Assim, por exemplo, a Alemanha buscou a integração cultural com a Áustria-Hungria, que por sua vez desenvolveu um interesse político pelos Balcãs. Acontece que os Balcãs também são povoados por pessoas de origem eslava e muçulmana. Acima de tudo, os eslavos acreditavam no plano de criar um grande estado nos Balcãs, que seria a Sérvia – Grande Sérvia. O projeto “Grande Sérvia” foi defendido e incentivado pelo Império Russo, que buscava o controle político da região.

Em 1908, a Áustria-Hungria pressionou pela anexação da Bósnia e Herzegovina, território principalmente eslavo. Este ato desencadeou uma crise geral na região, que foi moderada pelo Tratado de Berlim em 1909, mas acabou levando às Guerras Balcânicas entre 1912 e 1913. Os historiadores veem as Guerras Balcânicas como um “ensaio” da Primeira Guerra Mundial.

Como os Balcãs na época eram uma espécie de “barril de pólvora”, o “fusível” que o detonou ocorreu em 28 de janeiro de 1914. Foi neste dia que o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o arquiduque Francisco Fernando, foi morto a tiros em Sarajevo, capital da Bósnia. O arquiduque foi a Sarajevo com a missão de propor o estabelecimento de uma tríplice monarquia na região, administrada conjuntamente por austríacos, húngaros e eslavos. O assassino foi Gravilo Princip, um terrorista associado à máfia nacionalista sérvia.

O assassinato de Franz Ferdinand aumentou as tensões entre os eslavos e os alemães. A Áustria-Hungria e a Alemanha dão à Sérvia um ultimato para resolver o assassinato de Franz Ferdinand. A Sérvia, recusando-se a ceder à pressão alemã, tem o apoio de seu principal aliado, a Rússia. Depois veio a declaração de guerra da Áustria-Hungria, que foi declarada oficialmente em 28 de julho de 1914, e não demorou muito para a França apoiar a Rússia contra a Áustria-Hungria, o que levou a Alemanha a declarar guerra à Áustria, Rússia e França. O conflito logo se espalhou para outras regiões.

A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas fases principais. A primeira fase, conhecida como Guerra de Movimento, ocorreu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase, conhecida como Guerra das Trincheiras, ocorreu entre 1915 e 1918. Desde a primeira fase da guerra, veio à tona o plano da Alemanha de invadir a França através do território belga, o chamado Plano Schlieffen. O plano foi elaborado pelo Conde Alfred von Schlieffen e consistia principalmente em uma estratégia para envolver o exército francês e conquistar a capital francesa, Paris.

A segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras, começou alguns meses depois que a França conseguiu impedir que os alemães conquistassem Paris. Uma trincheira é um corredor subterrâneo construído para abrigar soldados e exércitos divididos. Normalmente, a distância entre uma ranhura e a outra é pequena.

Os espaços entre as trincheiras, conhecidos como “terra de ninguém”, foram preenchidos com sacos de areia, arame farpado e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e notificar as forças inimigas da aproximação. Na guerra de trincheiras, as armas químicas foram usadas pela primeira vez. Os alemães usaram inicialmente o gás de ácido clorídrico, que também foi usado na França e na Inglaterra ao longo do tempo. Finalmente, o gás mostarda foi usado em vez de ácido clorídrico.

Soldados americanos usavam máscaras para se proteger de armas químicas usadas nas linhas de frente. Sobre os horrores da guerra de trincheiras na Frente Ocidental, vale mencionar o relato do historiador Eric Hobsbawm:

Milhões de pessoas ficavam de frente umas para as outras nas grades das trincheiras cercadas por sacos de areia, onde viviam como ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais tentavam romper o impasse. Os bombardeios continuaram por dias ou mesmo semanas, suavizou o inimigo e o enviou para o subsolo até que, no devido tempo, ondas de homens emergiram das grades, geralmente protegidas por bobinas e arame farpado, e entraram Terra de ninguém terra , uma confusão de crateras de granadas inundadas com água, tocos de árvores carbonizados, sujeira e cadáveres descartados, metralhadoras empurradas para frente, metralhadoras ceifando-os porque eles sabiam que isso ia acontecer.

Na Frente Ocidental, batalhas como Verdun e Somme foram as mais proeminentes, e os combates nas trincheiras resultaram na morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na Frente Oriental, os alemães

infligiram severas derrotas aos russos em batalhas como a Batalha de Tannenberg, garantindo assim uma grande conquista do território

A Alemanha demonstrou poderosamente a destreza de suas forças armadas modernas. O gatilho para a ação militar alemã começou com o plano de von Schlieffen. Seguindo esse plano, os alemães marcharam em direção à França e invadiram o território belga neutro. Esse gesto levou a Grã-Bretanha, aliada da Rússia, a declarar guerra à Alemanha. A partir desse momento, a guerra tornou-se cada vez mais catastrófica. As principais formas de táticas militares são: guerra de trincheiras ou guerra posicional, destinada a proteger o território conquistado; e guerra móvel ou posições de avanço, que são mais agressivas com armas pesadas e infantaria bem equipada (mais sobre como a guerra se desenrola, clique aqui) .

Ao longo da guerra, o uso de novas armas, aperfeiçoadas pela indústria, aliadas a novas invenções, como aviões e tanques, deram ao combate o caráter de impotência de um soldado. Milhares de pessoas morreram instantaneamente em explosões ou vítimas de nuvens de gases tóxicos, como Iperite. A guerra também fornece um holofote para grandes combatentes. Um deles, talvez o mais famoso, foi o Barão Vermelho alemão Manfred von Richthofen, um dos maiores pilotos de caça de todos os tempos.

No auge da guerra, a partir de 1916, uma das principais medidas foi a manutenção das posições conquistadas. Por isso, esta fase é chamada de “guerra de trincheiras” porque os soldados atuam em trincheiras (corredores de trincheiras cavadas no subsolo). O problema é que o tempo gasto nas trincheiras é muito longo e causa tanto dano aos soldados quanto no confronto direto.

Todas as necessidades fisiológicas geralmente são atendidas nas trincheiras, tornando o ambiente extremamente prejudicial à saúde. Além disso, a umidade e o frio podem causar diversas doenças, a mais

aterrorizante é o “pé de trincheira”. A doença corroeu os pés dos soldados, que às vezes eram amputados no campo de batalha.

A violência da guerra também foi destacada nos combates na Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição aos armênios pelo Império Otomano que levou ao genocídio armênio. A Primeira Guerra Mundial também viu batalhas aéreas e disputas amargas sobre o mar entre os alemães e os britânicos.

Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra, presididos por Woodrow Wilson, quando um navio britânico foi atacado pelos alemães, matando mais de uma centena de americanos. No mesmo ano, os russos, enfraquecidos por múltiplas derrotas e uma gravíssima crise econômica, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país.

A Rússia emergiu da guerra em 1917, com suas forças armadas e economia abaladas pelos gastos em operações militares. Além disso, a situação política interna do país ficou comprometida diante das ações dos bolcheviques (comunistas radicais liderados por Vladimir Lenin), que acabaram tomando o poder, desencadeando a Guerra Civil Russa e a posterior formação da União Soviética de 1921. Foi em 1917 que os Estados Unidos entraram na guerra em apoio à Grã-Bretanha e à França, posicionando-se assim contra a Alemanha, que já não se comportava da mesma forma no início da guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiram se tornar uma das maiores potências internacionais.

A guerra terminou em 1918, com os aliados da França vitoriosos e a derrota esmagadora da Alemanha. O ponto mais importante sobre o fim da guerra são as disposições do Tratado de Versalhes. Pelos termos do tratado, a Alemanha foi obrigada a abrir mão de seu território e reorganizar sua economia, levando em consideração futuras compensações às nações vitoriosas da Primeira Guerra, especialmente a

França. Ao pedir isso, as nações vitoriosas não aceitaram a orientação da recém-formada Liga das Nações e não permitiram que a Alemanha derrotada compensasse as perdas da guerra.

Para se ter uma ideia do Holocausto causado pela guerra, oito milhões de pessoas morreram apenas nos primeiros cinco anos da Primeira Guerra Mundial, sendo 1,8 milhão só de alemães. Isso nunca aconteceu em nenhuma guerra europeia.

CONCLUSÃO

A Primeira Guerra Mundial terminou com a dissolução da Tríplice Aliança. A Bulgária, a Áustria-Hungria e o Império Otomano se renderam, deixando apenas a Alemanha. O Império Alemão devastado pela guerra também se rendeu depois que uma revolução eclodiu no país e levou ao fim da monarquia alemã. Aqueles que estabeleceram uma república no país (os social-democratas) escolheram um armistício quatro anos depois para acabar com a guerra.

Como resultado do armistício e da derrota da Alemanha, o Tratado de Versalhes foi assinado em junho de 1919. O tratado foi assinado exatamente no mesmo lugar onde os franceses admitiram a derrota em 1871. Desta vez, os perdedores foram os alemães, que assinaram um tratado que impôs condições muito duras à Alemanha.

A delegação se reuniu durante a assinatura do Tratado de Versalhes no Salão dos Espelhos em 1919. A Alemanha perdeu todas as colônias ultramarinas, bem como territórios europeus. Ela foi forçada a pagar pesadas multas, o que mergulhou o país em uma crise econômica sem precedentes em sua história. Seu exército foi limitado a 100.000 infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que abriu a porta para o surgimento e desenvolvimento do nazismo. O fim da guerra também marcou uma reconfiguração do mapa europeu devido ao colapso da Alemanha,

Áustria-Hungria e Império Otomano. Vários novos países surgiram, como Polônia, Finlândia, Iugoslávia, etc.

Os historiadores veem as condições que a França e a Grã-Bretanha impuseram à Alemanha como uma paz punitiva. O objetivo era enfraquecer a Alemanha para evitar outra guerra na escala da Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha e a França não conseguiram isso, pois 20 anos depois começou uma nova guerra na Europa: a Segunda Guerra Mundial.

REFERÊNCIAS

ARARIPE, L. de A. Primeira Guerra Mundial. In.: MAGNOLI, Demétrio (org.). História das Guerras. São Paulo: Contexto, 2013.

HOBBSAWM, Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

CELSO, C. A invenção do exército brasileiro. Jorge Zahar, 2002. DONATO, H. Dicionário das batalhas brasileiras. IBRASA, 1987.

¹Jonasbatista289@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil